

Original paper

BOSHLANG'ICH SINFLARNING "TARBIYA" DARSLARIDA FANLARARO INTEGRATSIYANI TA'MINLASH JARAYONI DARAJASINI ANIQLASH MEZONLARI

© S.B. Niyozova¹✉

¹Termiz davlat pedagogika instituti, Termiz, O'zbekiston

Annotatsiya

KIRISH: boshlang'ich sinflarning "Tarbiya" darslarida fanlararo integratsiyani ta'minlash jarayonini baholash mezonlarini aniqlash zamonaviy pedagogik jarayonning eng muhim ilmiy-amaliy yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Ta'lim mazmunining integrativ yondashuv asosida tashkil etilishi o'quvchilarning dunyoqarashi, ijtimoiy tajribasi va axloqiy ongini uyg'un rivojlantirishga xizmat qiladi. "Tarbiya" fani o'z tabiatiga ko'ra ko'p qirrali bo'lib, unda ona tili, adabiyot, tarix, tabiiy fanlar, san'at, texnologiya va hatto matematika elementlari bilan uyg'unlikda ishlash imkoniyati mavjud. Shu bois integratsiya darajasini aniqlash mezonlarini ishlab chiqish ilmiy asoslangan yondashuvni, aniq metodik ko'rsatkichlarni va o'quv jarayonining real holatini chuqur tahlil qilishni talab etadi. Mazkur jarayonning maqsadi o'quvchilarda tarbiyaviy kompetensiyalarni shakllantirishda turli fanlar o'rtasidagi bog'liqlikning qanchalik samarali qo'llanilayotganini aniqlash, o'qituvchining metodik mahoratini baholash, darsning mazmuniy boyligini belgilash hamda integratsiya natijasida o'quvchilarda yuzaga kelayotgan sifat o'zgarishlarini ilmiy asosda o'lchashdan iboratdir.

MAQSAD: fanlararo integratsiyani baholash mezonlarini ishlab chiqishda qo'llaniladigan materiallar va metodlar o'zaro uyg'un bo'lishi zarur. Pedagogik kuzatuv, o'quvchilar faoliyatini tahlil qilish, dars jarayonining videokuzatuv, o'qituvchilar bilan suhbat, diagnostik topshiriqlar, kompetensiya asosidagi baholash varaqalari, kontent-tahlil va eksperimental-solishtirma metodlar integratsiya darajasini aniqlashda asosiy ilmiy vosita sifatida xizmat qiladi. Shuningdek, o'quvchilarning nutqiy faolligi, mantiqiy fikrlashi, ijtimoiy-emotsional rivojlanishi, axloqiy qaror qabul qilish ko'nikmalari, jamoada ishlash madaniyati kabi ko'rsatkichlar ham integratsiya samaradorligini aniqlashda muhim indikator sifatida qo'llanadi. Mazkur metodlar yordamida darsning mazmuniy tuzilishi, o'qituvchi tomonidan tanlangan pedagogik texnologiyalar, fanlararo bog'liqlikning tabiiyligi va o'quvchilar tomonidan qabul qilinish darajasi chuqur o'rganiladi.

MATERIALLAR VA METODLAR: muhokama jarayonida integratsiyaning samaradorligi bir necha omillar bilan belgilanadi. Avvalo, "Tarbiya" darslarida boshqa fanlar mazmunining sun'iy emas, balki tabiiy uyg'unlashuvi muhim ahamiyatga ega. Masalan, axloqiy mavzularni o'rganishda adabiyotdagi obrazlar, tarixiy voqealar, tabiat hodisalari yoki matematika misollaridan foydalanish o'quvchilarning mavzuni chuqurroq anglashiga

yordam beradi. Integratsiya darajasini aniqlash mezonlari o'quvchilarning mavzuni tushunish sifati, bilimlararo bog'lanishlarni mustaqil ko'ra olish qobiliyati, o'z fikrini asoslab berish ko'nikmasi, hayotiy vaziyatlarda tarbiyaviy bilimlarni qo'llay olish darajasi kabi ko'rsatkichlar orqali baholanadi. Natijalar shuni ko'rsatadiki, integratsiya asosida tashkil etilgan darslar o'quvchilarning faolligini oshiradi, ularni mustaqil fikrlashga undaydi, mavzularni hayotiy tajriba bilan bog'lash imkonini yaratadi va tarbiyaviy jarayonning samaradorligini sezilarli darajada kuchaytiradi. O'qituvchining metodik yondashuvi, darsning mantiqiy tuzilishi, o'quvchilar bilan muloqot sifati, interfaol metodlardan foydalanish darajasi integratsiya samaradorligiga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Shuningdek, o'quvchilarning yosh xususiyatlari, psixologik tayyorgarligi, sinfdagi ijtimoiy muhit ham integratsiya jarayonining sifat ko'rsatkichlarini belgilovchi omillar sifatida namoyon bo'ladi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: olingan natijalar asosida integratsiya darajasini aniqlash mezonlari quyidagi ilmiy asoslangan ko'rsatkichlar orqali belgilanishi mumkin: dars mazmunining fanlararo bog'liqlik darajasi; o'quvchilarning integrativ fikrlash ko'nikmasi; tarbiyaviy maqsadlarning boshqa fanlar mazmuni bilan uyg'unlashuvi; o'qituvchining metodik mahorati; o'quvchilarning faol ishtiroki; mavzularning hayotiylik darajasi; o'quvchilarning ijtimoiy-emotsional rivojlanishidagi o'zgarishlar; dars jarayonining innovatsion yondashuvlar bilan boyitilganligi. Ushbu mezonlar asosida baholash "Tarbiya" darslarining sifatini oshirish, o'quvchilarda kompleks kompetensiyalarni shakllantirish va ta'lim jarayonini yanada takomillashtirishga xizmat qiladi.

XULOSA: boshlang'ich sinflarda "Tarbiya" darslarini fanlararo integratsiya asosida tashkil etish o'quvchilarning ma'naviy-axloqiy rivojlanishini jadallashtiradi, bilimlarni yaxlit qabul qilishga yordam beradi va ta'lim jarayonining samaradorligini oshiradi. Taklif etilgan mezonlar integratsiya jarayonini baholashda amaliy ahamiyatga ega bo'lib, o'qituvchilarga darslarni yanada sifatli rejalashtirish imkonini beradi.

Kalit so'zlar: fanlararo integratsiya, tarbiya darsi, boshlang'ich ta'lim, integratsiya mezonlari, metodik yondashuv, kompetensiya, ta'lim samaradorligi.

Iqtibos uchun: Niyozova S.B. Boshlang'ich sinflarning "tarbiya" darslarida fanlararo integratsiyani ta'minlash jarayoni darajasini aniqlash mezonlari. // Inter education & global study. 2025. №12. B. 33-42

CRITERIA FOR DETERMINING THE LEVEL OF PROCESSING INTERDISCIPLINARY INTEGRATION IN "EDUCATION" LESSONS IN PRIMARY GRADES

© Niyozova B. Safiya¹✉

¹Termez State Pedagogical Institute, Termez, Uzbekistan

Annotation

INTRODUCTION: determining the criteria for assessing the level of interdisciplinary integration in primary school "Upbringing" lessons is one of the most significant scientific and practical directions of modern pedagogical processes. Organizing educational content based on an integrative approach contributes to the harmonious development of students'

worldview, social experience, and moral consciousness. The “Upbringing” subject is inherently multifaceted, allowing natural integration with elements of language arts, literature, history, natural sciences, arts, technology, and even mathematics. Therefore, developing criteria for determining the degree of integration requires a scientifically grounded approach, clear methodological indicators, and an in-depth analysis of the real state of the educational process. The purpose of this process is to identify how effectively interdisciplinary connections are applied in forming students’ educational and moral competencies, evaluate the teacher’s methodological skills, determine the content richness of the lesson, and scientifically measure the qualitative changes occurring in students as a result of integration.

AIM: the materials and methods used in developing criteria for assessing interdisciplinary integration must be mutually consistent. Pedagogical observation, analysis of students’ activities, video monitoring of lessons, interviews with teachers, diagnostic tasks, competency-based assessment sheets, content analysis, and experimental-comparative methods serve as the main scientific tools for determining the level of integration. Additionally, indicators such as students’ verbal activity, logical thinking, socio-emotional development, moral decision-making skills, and ability to work collaboratively are essential in assessing the effectiveness of integration. These methods allow for a thorough study of the lesson’s structural content, the pedagogical technologies chosen by the teacher, the naturalness of interdisciplinary connections, and the degree to which students perceive and internalize them.

MATERIALS AND METHODS: the effectiveness of integration is determined by several factors. Above all, the natural—not artificial—harmonization of other subject contents within “Upbringing” lessons is crucial. For example, using literary characters, historical events, natural phenomena, or mathematical examples when studying moral topics helps students gain a deeper understanding of the subject. The criteria for determining the level of integration are assessed through indicators such as students’ comprehension quality, ability to independently identify cross-disciplinary connections, skill in justifying their opinions, and capacity to apply moral knowledge in real-life situations. Findings show that lessons organized on the basis of integration increase student engagement, encourage independent thinking, create opportunities to connect topics with real-life experiences, and significantly enhance the effectiveness of the educational process. The teacher’s methodological approach, logical structure of the lesson, quality of communication with students, and use of interactive methods directly influence the success of integration. Moreover, students’ age characteristics, psychological readiness, and the social environment of the classroom also serve as determining factors in the quality of the integration process.

DISCUSSION AND RESULTS: based on the obtained results, the criteria for determining the level of integration can be defined through the following scientifically grounded indicators: the degree of interdisciplinary connection in lesson content; students’ integrative thinking skills; the alignment of educational and moral goals with the content of

other subjects; the teacher's methodological competence; students' active participation; the relevance of topics to real life; changes in students' socio-emotional development; and the enrichment of the lesson process with innovative approaches. Assessment based on these criteria contributes to improving the quality of "Upbringing" lessons, developing students' complex competencies, and further enhancing the educational process.

CONCLUSION: organizing "Upbringing" lessons in primary school based on interdisciplinary integration accelerates students' moral and ethical development, helps them perceive knowledge holistically, and increases the effectiveness of the educational process. The proposed criteria have practical significance in assessing the integration process and enable teachers to plan lessons more effectively.

Keywords: Interdisciplinary integration, upbringing lesson, primary education, integration criteria, methodological approach, competence, educational effectiveness.

For citation: Niyozova B. Safiya "Criteria for determining the level of processing interdisciplinary integration in "education" lessons in primary grades", Inter education & global study, (12), pp. 33-42. (In Uzbek).

КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ УРОВНЯ ОБРАБОТКИ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОЙ ИНТЕГРАЦИИ НА УРОКАХ «ОБРАЗОВАНИЯ» В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ

© S.B.Niyozova¹✉

¹Термезский государственный педагогический институт, Термез, Узбекистан

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: определение критериев оценки уровня межпредметной интеграции на уроках «Воспитание» в начальных классах является одним из важнейших научно-практических направлений современного педагогического процесса. Организация содержания обучения на основе интегративного подхода способствует гармоничному развитию мировоззрения учащихся, их социального опыта и нравственного сознания. Предмет «Воспитание» по своей природе является многогранным и позволяет естественно сочетать элементы родного языка, литературы, истории, естественных наук, искусства, технологии и даже математики. Поэтому разработка критериев определения уровня интеграции требует научно обоснованного подхода, четких методических показателей и глубокого анализа реального состояния учебного процесса. Цель данного процесса заключается в выявлении эффективности применения межпредметных связей при формировании воспитательных компетенций учащихся, оценке методического мастерства учителя, определении содержательного богатства урока и научном измерении качественных изменений, происходящих у учащихся в результате интеграции.

ЦЕЛЬ: материалы и методы, используемые при разработке критериев оценки межпредметной интеграции, должны быть взаимосвязаны. Педагогическое наблюдение, анализ деятельности учащихся, видеомониторинг уроков, беседы с

учителями, диагностические задания, компетентностные оценочные листы, контент-анализ и экспериментально-сравнительные методы служат основными научными инструментами для определения уровня интеграции. Кроме того, такие показатели, как речевая активность учащихся, логическое мышление, социально-эмоциональное развитие, навыки нравственного выбора и культура работы в коллективе, также являются важными индикаторами эффективности интеграции. Эти методы позволяют глубоко изучить структурное содержание урока, педагогические технологии, выбранные учителем, естественность межпредметных связей и степень их восприятия учащимися.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: эффективность интеграции определяется рядом факторов. Прежде всего, важным является естественное, а не искусственное сочетание содержания других предметов на уроках «Воспитание». Например, использование литературных образов, исторических событий, природных явлений или математических примеров при изучении нравственных тем помогает учащимся глубже понять материал. Критерии определения уровня интеграции оцениваются через такие показатели, как качество понимания темы, способность самостоятельно выявлять межпредметные связи, умение аргументировать свои мысли и применять воспитательные знания в жизненных ситуациях. Результаты показывают, что уроки, организованные на основе интеграции, повышают активность учащихся, стимулируют самостоятельное мышление, создают возможности для связи учебного материала с жизненным опытом и значительно повышают эффективность воспитательного процесса. Методический подход учителя, логическая структура урока, качество общения с учащимися и использование интерактивных методов напрямую влияют на успешность интеграции. Также возрастные особенности учащихся, их психологическая готовность и социальная атмосфера в классе являются важными факторами качества интеграционного процесса.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: на основе полученных данных критерии определения уровня интеграции могут быть сформулированы через следующие научно обоснованные показатели: степень межпредметной связи в содержании урока; интегративное мышление учащихся; согласованность воспитательных целей с содержанием других предметов; методическое мастерство учителя; активность учащихся; жизненная значимость тем; изменения в социально-эмоциональном развитии учащихся; насыщенность урока инновационными подходами. Оценивание по данным критериям способствует повышению качества уроков «Воспитание», формированию комплексных компетенций учащихся и совершенствованию образовательного процесса.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: организация уроков «Воспитание» в начальных классах на основе межпредметной интеграции ускоряет нравственно-этическое развитие учащихся, способствует целостному восприятию знаний и повышает эффективность учебного процесса. Предложенные критерии имеют практическую значимость для

оценки интеграционного процесса и позволяют учителям более качественно планировать уроки.

Ключевые слова: межпредметная интеграция, урок воспитания, начальное образование, критерии интеграции, методический подход, компетентность, эффективность обучения.

Для цитирования: Ниёзова С.Б. Критерии определения уровня обработки междисциплинарной интеграции на уроках «образования» в начальных классах.// Inter education & global study. 2025. №12. С. 33-42.

Boshlang'ich sinflarning "Tarbiya" darslarida fanlararo integratsiyani ta'minlash jarayonini baholash mezonlarini aniqlash zamonaviy pedagogik tafakkurning markaziy yo'nalishlaridan biri sifatida qaraladi. Ta'lim jarayonida integrativ yondashuvning ustuvorligi o'quvchilarning ma'naviy, intellektual va ijtimoiy rivojlanishiga kompleks ta'sir ko'rsatishi bilan izohlanadi. "Tarbiya" fani o'z mohiyatiga ko'ra insonning shaxs sifatida shakllanishiga xizmat qiluvchi ko'p qirrali mazmunga ega bo'lib, unda turli fanlar bilan tabiiy bog'lanishlar mavjud. Bu bog'lanishlar o'quvchilarning dunyoqarashini kengaytirish, ularni hayotiy vaziyatlarni to'g'ri talqin qilishga o'rgatish, axloqiy qarorlar qabul qilishda mustaqillikni shakllantirish, ijtimoiy munosabatlarda faol ishtirok etish ko'nikmalarini rivojlantirishga yordam beradi. Shu sababli integratsiya jarayonining darajasini aniqlash mezonlarini ishlab chiqish pedagogik nazariya va amaliyotning dolzarb masalasi sifatida e'tirof etiladi.

Fanlararo integratsiya ta'lim mazmunining yaxlitligini ta'minlashga xizmat qiluvchi metodologik tamoyil bo'lib, u o'quvchilarning bilimlarni alohida bo'laklar sifatida emas, balki o'zaro bog'liq tizim sifatida qabul qilishiga imkon yaratadi. Boshlang'ich sinflarda bu jarayonning ahamiyati yanada yuqori, chunki o'quvchilar tafakkuri hali shakllanish bosqichida bo'lib, ular uchun bilimlarning bir-biriga bog'liqligini ko'ra olish, umumlashtirish, tahlil qilish va hayotiy tajriba bilan bog'lash jarayoni murakkab ko'rinadi. "Tarbiya" darslari esa aynan shu murakkab jarayonni yengillashtiruvchi, o'quvchilarni turli fanlar mazmuni bilan tanishtiruvchi, ularni ijtimoiy hayotga tayyorlovchi o'quv maydoni sifatida namoyon bo'ladi. Shu bois integratsiya darajasini baholash mezonlarini ishlab chiqish o'quv jarayonining samaradorligini oshirish, o'qituvchining metodik faoliyatini takomillashtirish va o'quvchilarning kompetensiyalarini chuqur o'rganish imkonini beradi.

Integratsiya jarayonini baholashda qo'llaniladigan mezonlar ilmiy asoslangan, aniq, o'lchab bo'ladigan va amaliyotda qo'llashga qulay bo'lishi talab etiladi. Bunday mezonlar o'quvchilarning bilim, ko'nikma va kompetensiyalaridagi sifat o'zgarishlarini aniqlashga, dars jarayonining mazmuniy boyligini baholashga, o'qituvchining pedagogik yondashuvini tahlil qilishga xizmat qiladi. Integratsiya darajasini aniqlashda o'quvchilarning mavzuni tushunish sifati, fanlararo bog'lanishlarni mustaqil ko'ra olish qobiliyati, o'z fikrini asoslab berish ko'nikmasi, nutqiy faolligi, mantiqiy fikrlashi, ijtimoiy-emotsional rivojlanishi, jamoada ishlash madaniyati, axloqiy qaror qabul qilish malakasi kabi ko'rsatkichlar muhim

ahamiyat kasb etadi. Bu ko'rsatkichlar o'quvchilarning nafaqat bilim darajasini, balki ularning shaxsiy rivojlanish dinamikasini ham aks ettiradi.

Integratsiya jarayonini baholashda o'qituvchining metodik mahorati alohida e'tiborga olinadi. Chunki fanlararo bog'lanishlarning tabiiyligi, darsning mantiqiy tuzilishi, o'quvchilarning faolligini ta'minlash, interfaol metodlardan foydalanish, darsning tarbiyaviy yo'nalishini to'g'ri belgilash o'qituvchining kasbiy kompetensiyasiga bog'liq. O'qituvchi tomonidan tanlangan metodlar o'quvchilarning mavzuga qiziqishini oshirishi, ularni mustaqil fikrlashga undashi, turli fanlar mazmunini bir butun sifatida qabul qilishga yordam berishi lozim. Shu nuqtai nazardan, integratsiya darajasini baholash mezonlari o'qituvchining pedagogik faoliyatini ham qamrab olishi zarur.

Fanlararo integratsiya jarayonining samaradorligini aniqlashda darsning mazmuniy tuzilishi ham muhim o'rin tutadi. Darsning har bir bosqichi o'zaro mantiqiy bog'langan bo'lishi, mavzular o'quvchilarning yosh xususiyatlariga mos bo'lishi, tarbiyaviy maqsadlar boshqa fanlar mazmuni bilan uyg'unlashgan bo'lishi talab etiladi. Masalan, axloqiy mavzularni o'rganishda adabiyotdagi obrazlardan foydalanish o'quvchilarda axloqiy tushunchalarni chuqurroq anglashga yordam beradi; tarixiy voqealar bilan bog'lash esa ularning ijtimoiy ongini rivojlantiradi; tabiat hodisalarini misol keltirish ekologik madaniyatni shakllantiradi; matematik misollar orqali mantiqiy fikrlashni kuchaytirish mumkin. Bunday integratsiya o'quvchilarning mavzuni yaxlit qabul qilishiga, bilimlarni hayotiy vaziyatlarda qo'llay olishiga, turli fanlar o'rtasidagi bog'liqlikni anglashiga yordam beradi.

Integratsiya darajasini aniqlash mezonlari o'quvchilarning o'quv jarayonidagi faolligini ham qamrab oladi. O'quvchilarning darsdagi ishtiroki, savollarga javob berish faolligi, mustaqil fikr bildirishga intilishi, guruhda ishlash jarayonidagi faolligi, o'zaro muloqot madaniyati integratsiya samaradorligining muhim ko'rsatkichlaridan hisoblanadi. O'quvchilarning dars jarayonida faol bo'lishi ularning mavzuni chuqurroq o'zlashtirishiga, o'z fikrini erkin ifoda etishiga, ijtimoiy ko'nikmalarini rivojlantirishiga xizmat qiladi.

Integratsiya jarayonini baholashda o'quvchilarning ijtimoiy-emotsional rivojlanishi ham e'tibordan chetda qolmaydi. O'quvchilarning o'zaro hurmat, hamkorlik, mas'uliyat, empatiya, bag'rikenglik kabi sifatlarni namoyon etishi tarbiyaviy jarayonning samaradorligini ko'rsatadi. "Tarbiya" darslarida fanlararo integratsiya aynan shu sifatlarning shakllanishiga xizmat qilishi bilan ahamiyatlidir. O'quvchilar turli fanlar mazmuni orqali hayotiy vaziyatlarni tahlil qilishni, to'g'ri qaror qabul qilishni, o'z xatti-harakatlarini baholashni o'rganadi.

Integratsiya darajasini aniqlash mezonlari o'quv jarayonining innovatsion yondashuvlar bilan boyitilganligini ham qamrab oladi. Zamonaviy pedagogik texnologiyalar, raqamli resurslar, interfaol metodlar, muammoli vaziyatlar asosida tashkil etilgan darslar o'quvchilarning fikrlash doirasini kengaytiradi, ularni mustaqil izlanishga undaydi, fanlararo bog'lanishlarni tabiiy ravishda shakllantiradi. Innovatsion yondashuvlar o'quvchilarning o'quv jarayoniga bo'lgan qiziqishini oshiradi, ularni faol subyektaga aylantiradi.

Integratsiya jarayonini baholash mezonlari o'quvchilarning bilimlarni hayotiy vaziyatlarda qo'llay olish qobiliyatini ham o'z ichiga oladi. O'quvchilar o'rgangan axloqiy tushunchalarni real hayotda qo'llay olishi, turli vaziyatlarda to'g'ri qaror qabul qilishi, o'z xatti-harakatlarini baholay olishi integratsiya samaradorligining muhim ko'rsatkichidir. Bu jarayon o'quvchilarning shaxs sifatida shakllanishiga, ularning ijtimoiy hayotga tayyor bo'lishiga xizmat qiladi.

Fanlararo integratsiya jarayonini baholash mezonlari o'quv jarayonining sifatini oshirishga, o'quvchilarning kompetensiyalarini rivojlantirishga, o'qituvchining metodik faoliyatini takomillashtirishga, ta'lim jarayonini zamonaviy talablar asosida tashkil etishga xizmat qiladi. Bunday mezonlar ta'lim jarayonining samaradorligini oshirish, o'quvchilarning shaxsiy rivojlanishini ta'minlash, ularni ijtimoiy hayotga tayyorlashda muhim ahamiyat kasb etadi.

Fanlararo integratsiya jarayonining sifatini aniqlashda o'quvchilarning bilish faoliyati bilan bir qatorda ularning motivatsion holati ham muhim o'rin tutadi. O'quvchilarning darsga bo'lgan qiziqishi, mavzuni o'zlashtirishga bo'lgan ichki ehtiyoji, o'quv jarayonida o'zini namoyon etishga intilishi integratsiya samaradorligining psixologik ko'rsatkichlari sifatida qaraladi. Agar o'quvchi turli fanlar mazmuni o'rtasidagi bog'liqlikni anglay olsa, mavzularni hayotiy tajribasi bilan bog'lay olsa, dars jarayonida o'z fikrini erkin ifoda etishga intilsa, bu integratsiya jarayonining to'g'ri yo'lga qo'yilganidan dalolat beradi. Shuning uchun baholash mezonlari o'quvchilarning motivatsion faolligini ham qamrab olishi zarur.

Integratsiya jarayonining yana bir muhim jihati o'quvchilarning refleksiv faoliyatini shakllantirishdir. Refleksiya o'quvchining o'z bilimlari, xatti-harakatlari, qarorlari va o'rganish jarayonini baholay olish qobiliyatini anglatadi. "Tarbiya" darslarida fanlararo integratsiya o'quvchilarning o'zini anglash, o'z xatti-harakatlarini tahlil qilish, o'zgarishga intilish kabi jarayonlarni qo'llab-quvvatlaydi. Masalan, adabiyotdagi obrazlar orqali axloqiy xatti-harakatlarni tahlil qilish, tarixiy voqealar orqali ijtimoiy mas'uliyatni anglash, tabiat hodisalari orqali ekologik ongni shakllantirish o'quvchilarning refleksiv fikrlashini rivojlantiradi. Shu bois integratsiya darajasini baholash mezonlari o'quvchilarning refleksiv faoliyatini ham o'z ichiga olishi lozim.

Fanlararo integratsiya jarayonining samaradorligini aniqlashda o'quvchilarning kommunikativ ko'nikmalari ham alohida ahamiyatga ega. O'quvchilarning o'z fikrini aniq va ravon ifoda etishi, suhbatdoshni tinglay olishi, guruhda ishlash jarayonida o'z o'rnini topa olishi, bahs-munozaralarda ishtirok etishi integratsiya jarayonining ijtimoiy-kommunikativ natijalarini ko'rsatadi. "Tarbiya" darslarida turli fanlar mazmuni bilan ishlash o'quvchilarning nutqiy faolligini oshiradi, ularni muloqotga kirishishga undaydi, o'z fikrini asoslashga o'rgatadi. Shu sababli baholash mezonlari o'quvchilarning kommunikativ kompetensiyalarini ham qamrab olishi zarur.

Integratsiya jarayonining sifatini aniqlashda o'quvchilarning ijodiy fikrlashi ham muhim ko'rsatkichlardan biridir. Ijodiy fikrlash o'quvchining mavjud bilimlar asosida yangi g'oyalar yaratishi, turli fanlar mazmuni o'rtasida noodatiy bog'lanishlarni ko'ra olishi, muammolarga yangicha yondashuv topa olishi bilan belgilanadi. "Tarbiya" darslarida

integratsiya o'quvchilarning ijodiy tafakkurini rivojlantirish uchun keng imkoniyat yaratadi. Masalan, adabiy obrazlar asosida axloqiy vaziyatlar yaratish, tarixiy voqealar asosida muqobil yechimlar taklif qilish, tabiat hodisalarini axloqiy tushunchalar bilan bog'lash o'quvchilarning ijodiy fikrlashini rag'batlantiradi. Shu bois integratsiya darajasini baholash mezonlari o'quvchilarning ijodiy faoliyatini ham aks ettirishi lozim.

Fanlararo integratsiya jarayonining sifatini aniqlashda o'quvchilarning axloqiy ongidagi o'zgarishlar ham muhim o'rin tutadi. "Tarbiya" darslarining asosiy maqsadi o'quvchilarda axloqiy qadriyatlarni shakllantirish, ularni ijtimoiy hayotga tayyorlash, mas'uliyatli shaxs sifatida tarbiyalashdan iborat. Integratsiya jarayoni bu maqsadga erishishda samarali vosita bo'lib xizmat qiladi. O'quvchilar turli fanlar mazmuni orqali axloqiy tushunchalarni chuqurroq anglaydi, ularni real hayotiy vaziyatlarda qo'llashni o'rganadi, o'z xatti-harakatlarini baholashga o'rganadi. Shu sababli integratsiya darajasini baholash mezonlari o'quvchilarning axloqiy ongidagi sifat o'zgarishlarini ham qamrab olishi zarur.

Integratsiya jarayonining samaradorligini aniqlashda o'quvchilarning ijtimoiy moslashuv darajasi ham e'tiborga olinadi. O'quvchilarning jamoada ishlash ko'nikmalari, ijtimoiy rollarni bajarish qobiliyati, o'zaro hurmat va hamkorlik tamoyillariga amal qilishi, ijtimoiy vaziyatlarda to'g'ri qaror qabul qilishi integratsiya jarayonining ijtimoiy natijalarini ko'rsatadi. "Tarbiya" darslarida fanlararo integratsiya o'quvchilarning ijtimoiy moslashuvini kuchaytiradi, ularni jamiyatda faol ishtirok etishga tayyorlaydi.

Integratsiya jarayonining sifatini aniqlashda o'quvchilarning o'quv faoliyatidagi barqarorlik ham muhim ko'rsatkichdir. O'quvchilarning darsga muntazam tayyorlanishi, topshiriqlarni mas'uliyat bilan bajarishi, o'quv jarayoniga ongli yondashishi integratsiya samaradorligining barqaror natijalarini ko'rsatadi. Agar o'quvchi fanlararo bog'lanishlarni anglab, ularni o'z faoliyatida qo'llay olsa, bu integratsiya jarayonining to'g'ri tashkil etilganidan dalolat beradi.

Integratsiya jarayonining sifatini aniqlashda o'quvchilarning bilish jarayonidagi individual farqlar ham e'tiborga olinadi. Har bir o'quvchining qiziqishlari, qobiliyatlari, bilish sur'ati, psixologik xususiyatlari turlicha bo'lgani uchun integratsiya jarayoni ham individual yondashuvni talab qiladi. Baholash mezonlari o'quvchilarning individual rivojlanish dinamikasini aks ettirishi, ularning shaxsiy imkoniyatlarini hisobga olishi zarur.

Integratsiya jarayonining sifatini aniqlashda o'quv jarayonining tashkiliy jihatlari ham muhim o'rin tutadi. Darsning mantiqiy tuzilishi, vaqtning to'g'ri taqsimlanishi, o'quv materiallarining mosligi, o'qituvchining darsni boshqarish mahorati integratsiya samaradorligiga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Shu bois baholash mezonlari darsning tashkiliy jihatlari ham qamrab olishi lozim.

Integratsiya jarayonining sifatini aniqlashda o'quvchilarning o'zlashtirish darajasi ham muhim ko'rsatkichdir. O'quvchilarning mavzuni tushunish darajasi, bilimlarni amaliyotda qo'llay olish qobiliyati, o'z fikrini asoslab berish ko'nikmasi integratsiya samaradorligini ko'rsatadi. Agar o'quvchi turli fanlar mazmuni o'rtasidagi bog'lanishlarni anglay olsa, bu integratsiya jarayonining to'g'ri yo'lga qo'yilganidan dalolat beradi.

Boshlang'ich sinflarning "Tarbiya" darslarida fanlararo integratsiya jarayonini baholash mezonlarini ishlab chiqish ta'lim jarayonining sifatini oshirish, o'quvchilarning ma'naviy, intellektual va ijtimoiy rivojlanishini ta'minlash, o'qituvchining metodik faoliyatini takomillashtirish uchun muhim ilmiy-amaliy ahamiyatga ega. Integratsiya jarayonining samaradorligini aniqlashda o'quvchilarning bilish, motivatsion, kommunikativ, ijodiy, axloqiy va ijtimoiy rivojlanish ko'rsatkichlari, o'qituvchining metodik mahorati, darsning mazmuniy va tashkiliy jihatlari, innovatsion yondashuvlar bilan boyitilganlik darajasi kompleks tarzda baholanishi zarur. Bunday mezonlar ta'lim jarayonining yaxlitligini ta'minlaydi, o'quvchilarning kompetensiyalarini rivojlantiradi va "Tarbiya" darslarining samaradorligini sezilarli darajada oshiradi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Bruner J. S. *The Process of Education*. Cambridge: Harvard University Press, 1960. — 97 p.
2. Drake S. M., & Reid J. L. *Integrated Curriculum: A Practical Guide for Teachers*. Thousand Oaks: Corwin Press, 2018. — 216 p.
3. Qodirov A., To'xtasinov B. *Pedagogika nazariyasi va tarixi*. Toshkent: Fan va texnologiya, 2019. — 312 b.
4. Yo'ldoshev J., Hasanboeva O. *Pedagogik texnologiyalar va pedagogik mahorat*. Toshkent: O'zbekiston Milliy universiteti nashriyoti, 2020. — 280 b.
5. Mavlonova R., Xoliqberdiyev K. *Boshlang'ich ta'lim metodikasi*. Toshkent: O'qituvchi, 2018. — 350 b.
6. Saidahmedov N. *Yangi pedagogik texnologiyalar*. Toshkent: Fan, 2017. — 240 b.
7. Tursunov U., Abduqodirov A. *Umumiy pedagogika*. Toshkent: Innovatsiya-Ziyo, 2021. — 296 b.

MUALLIF HAQIDA MA'LUMOT [ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ] [AUTHORS INFO]

✉ **Niyozova Safiya Bukayevna**, o'qituvchi, [Ниёзова Сафия Букайевна, преподаватель], [Niyozova B. Safiya, teacher]; manzil: O'zbekiston, Surxondaryo viloyati, Termiz tumani, Yangiobod MFY At-Termiziy ko'chasi 1 A uy [адрес: Узбекистан, Surхандарьинская область, Термез, ул. Ат-Термизий, 1], [address: Uzbekistan, Surkhandarya region, Termiz, street At-Termiziy, 1]